

A IMPORTÂNCIA DO USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EM SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

 DOI: [10.5281/zenodo.14292014](https://doi.org/10.5281/zenodo.14292014)

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

José Leônidas Alves do Nascimento

Doutorando em Ciências da Educação - FICS

Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal - UniPRF.

E-mail: jose.leonidas33@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0554-271X>

Jesuino Ferreira Dourado Junior

Mestrando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação de Tocantins

E-mail: ferreirasdourado@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2410165946727262>

Carlos Roberto Santos Pinto

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor em São Gonçalo do Amarante - CE

E-mail: carllosrob76@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7321256551699180>

Ingrid Santa Rita Gomes

Mestranda em Ciências da Educação - FICS

Professora na Secretaria de Educação de Salvador-BA

E-mail: ingridgomes@homail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3480-4740>

RESUMO

O presente trabalho discute um tema de grande relevância social no contexto da educação contemporânea: o uso de recursos tecnológicos em sala de aula. Esses recursos desempenham um papel fundamental na educação do século XXI, beneficiando tanto professores quanto alunos. Em um mundo globalizado, marcado por constantes inovações, as escolas se consolidam como espaços essenciais para a introdução dos estudantes ao universo da informatização e para o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esse contexto. No entanto, é crucial que os alunos utilizem essas ferramentas de forma a promover uma aprendizagem significativa. Este estudo foi conduzido por meio de pesquisas bibliográficas, as quais evidenciam a importância do tema e destacam a necessidade de integrar as tecnologias ao ambiente educacional. Na educação do século XXI, professores, gestores e alunos são protagonistas do processo de ensino-aprendizagem e devem usar as tecnologias como aliadas para aprimorar suas práticas. Para professores e gestores, isso significa qualificar o ensino; para os alunos, representa novas oportunidades de aprendizado. Dessa forma, a incorporação de tecnologias educacionais não só transforma a sala de aula em um ambiente mais dinâmico, mas também prepara os estudantes para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

Palavras-chave: Recursos tecnológicos. Educação. Globalizado. Inovações. Ensino. Aprendizado.

ABSTRACT

This paper addresses a socially relevant topic in the context of contemporary education: the use of technological resources in the classroom. These tools play a key role in 21st-century education, benefiting both teachers and students. In a globalized world marked by constant innovations, schools have become essential spaces for introducing students to the digital universe and for developing skills related to this context. However, it is crucial that students use these resources to foster meaningful learning. This study was conducted through bibliographic research, highlighting the importance of integrating technology into the educational environment. In 21st-century education, teachers, administrators, and students are protagonists in the teaching-learning process and should use technology as an ally to enhance their practices. For teachers and administrators, this means improving the quality of education; for students, it opens new opportunities for learning. Thus, the incorporation of educational technologies not only transforms classrooms into more dynamic spaces but also prepares students for the challenges of an ever-evolving society.

Keywords: Technological resources. Education. Globalized. Innovations. Teaching. Apprenticeship.

1 INTRODUÇÃO

A educação contemporânea distingue-se substancialmente daquela praticada no século anterior. Em tempos passados, os recursos didáticos se limitavam ao quadro-negro e ao giz, evoluindo posteriormente para o uso de projetores de imagens. Atualmente, impulsionada pelo avanço tecnológico, pela ubiquidade da internet e pela proliferação de dispositivos eletrônicos como computadores, tablets e smartphones, a educação escolar está sujeita a transformações profundas (Araújo, 2024b).

A educação está centrada na aprendizagem do aluno, promovendo seu protagonismo no processo de ensino. Para isso, o professor deve assumir o papel de mediador, utilizando tecnologias e metodologias inovadoras para proporcionar uma aprendizagem mais significativa. A prática docente, sobretudo em tempos contemporâneos, demanda reflexão, uma vez que a sociedade está em constante transformação, e a escola precisa se adaptar a essas mudanças (Silva, 2012). No entanto, observa-se que muitos cursos de formação de professores ainda se apoiam em tradições filosóficas e paradigmas influenciados pelo contexto político ou ideológico vigente.

Atualmente, as práticas escolares podem se distanciar das experiências e expectativas dos alunos, que, como nativos digitais, estão inseridos na era digital desde o nascimento. Nesse cenário, a escola tradicional necessita de um processo de transformação para atender melhor às necessidades dos estudantes e aproximar-se de sua realidade.

O objetivo principal deste estudo é refletir sobre a importância da utilização de recursos tecnológicos em sala de aula, com base em uma pesquisa bibliográfica. Os objetivos específicos incluem: debater a relevância das tecnologias digitais e suas contribuições ao longo da história e nos contextos globais; analisar o papel das tecnologias na dinamização dos processos de ensino e aprendizagem; e explorar seu potencial como ferramentas de inclusão e promoção da cidadania digital.

Os procedimentos metodológicos deste estudo estarão fundamentados em revisão da literatura sobre a temática e em uma análise qualitativa, com pesquisa de campo a ser realizada na escola de tempo integral Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada em Piquet Carneiro, Ceará.

Dessa forma, o presente estudo visa compreender o impacto das tecnologias na rotina escolar, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades nos educandos, com o professor atuando como mediador entre os estudantes e os conteúdos. As estratégias metodológicas propostas buscam uma análise aprofundada e harmoniosa, em um processo dinâmico e gerador de aprendizagens.

Nesse contexto, é fundamental que educadores e alunos se reconectem consigo mesmos e com o outro, discutindo os desafios e as oportunidades da educação no século XXI. O diálogo colaborativo transforma a comunidade, produzindo conhecimento e aprendizagens significativas.

1.1 Percurso metodológico

O percurso metodológico deste artigo fundamenta-se na pesquisa mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, a partir de uma abordagem bibliográfica e um estudo de caso, conforme delineado por Marconi e Lakatos (2003). A pesquisa bibliográfica consiste na análise de referências teóricas e estudos anteriores que abordam o uso de tecnologias no contexto educacional, com o intuito de compreender como os recursos digitais contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, foram consultadas bases de dados, como o SciELO Brasil e o Google Acadêmico, visando à obtenção de fontes relevantes e atualizadas.

A fase bibliográfica deste estudo focou em artigos e livros que discutem a relevância das tecnologias digitais na educação, considerando aspectos históricos e os avanços ocorridos em comunidades globais. Com base nesses estudos, foi possível identificar a importância do uso de tecnologias para dinamizar os processos educativos e aproximar a prática docente das necessidades contemporâneas dos alunos, especialmente em tempos de transformação social e digital. O levantamento bibliográfico, dessa forma, permite construir uma base sólida para o estudo de caso subsequente.

Além da revisão teórica, este artigo desenvolve um estudo de caso na instituição de ensino em tempo integral Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada em Piquet Carneiro, Ceará. A escolha desta instituição justifica-se pela sua infraestrutura voltada para a integração tecnológica e o tempo integral, características que favorecem a observação dos impactos do uso de tecnologias no ambiente escolar. A coleta de dados no estudo de caso incluirá observações diretas e entrevistas com professores e alunos, permitindo uma análise aprofundada sobre a aplicabilidade e os desafios do uso dos recursos digitais.

Para a análise dos dados coletados, será adotada uma abordagem qualitativa, que visa interpretar as percepções dos participantes e relacioná-las com os objetivos específicos do estudo: discutir a relevância das tecnologias digitais, explorar o uso das tecnologias para dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, e avaliar sua função como ferramentas de inclusão e cidadania digital. Essa análise qualitativa permitirá identificar padrões de comportamento e atitudes dos alunos e professores frente ao uso de tecnologias em sala de aula.

O percurso metodológico adotado busca integrar o conhecimento teórico obtido na revisão bibliográfica com as evidências empíricas do estudo de caso, proporcionando uma visão abrangente e contextualizada sobre o impacto das tecnologias no ensino. A combinação entre as abordagens bibliográfica e de estudo de caso permitirá, assim, uma análise mais completa e crítica, que contribuirá para o entendimento dos desafios e oportunidades do uso das tecnologias na educação do século XXI.

2 RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO

Os recursos tecnológicos têm se tornado ferramentas essenciais para a educação, promovendo novas formas de ensinar e aprender. Em um contexto de transformação digital, esses recursos ampliam as possibilidades de acesso ao conhecimento e à informação, proporcionando um ambiente mais dinâmico e interativo. A tecnologia, ao ser integrada à prática pedagógica, favorece o desenvolvimento de competências fundamentais para o século XXI, como o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e a colaboração. Dessa forma, a inserção de recursos tecnológicos na educação não apenas moderniza o processo educativo, mas também o torna mais atrativo e acessível.

Neste sentido, segundo Araújo (2024a):

A tecnologia tem sido um elemento constante na evolução da sociedade, desde o advento da escrita, das técnicas agrícolas e da arquitetura, até as Grandes Navegações e a Revolução Industrial do século XVIII. Foi nesse interstício histórico que a sociedade contemporânea começou a ser delineada pela massificação tecnológica, culminando na gênese da indústria com seus processos de produção mecanizados e inaugurando a sociedade capitalista e a era da informação.

Entre os principais recursos tecnológicos utilizados na educação, destacam-se os dispositivos móveis, as plataformas de ensino a distância e as ferramentas de colaboração digital. Tablets, smartphones e laptops, por exemplo, permitem que alunos e professores acessem conteúdos e realizem atividades educacionais de qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, plataformas como Google Classroom e Moodle facilitam o ensino remoto, oferecendo um espaço digital para a organização de aulas, a entrega de trabalhos e o acompanhamento do progresso dos

estudantes. Esses recursos tornam o ensino mais flexível e adaptável às necessidades dos estudantes contemporâneos.

As tecnologias interativas, como as lousas digitais, jogos educativos e softwares de simulação, também são amplamente utilizadas, promovendo um aprendizado mais envolvente e prático. Esses recursos permitem que os estudantes experimentem e pratiquem conceitos de forma visual e lúdica, o que facilita a compreensão de conteúdos complexos. Ferramentas de simulação em áreas como ciências e matemática, por exemplo, possibilitam que os alunos explorem fenômenos de maneira prática, despertando o interesse e favorecendo uma aprendizagem significativa. A interação e o feedback imediato proporcionados por essas tecnologias estimulam o engajamento e a motivação dos alunos.

Por fim, o uso de recursos tecnológicos na educação contribui para a formação de cidadãos mais preparados para o mercado de trabalho e a vida em sociedade, onde a competência digital é cada vez mais exigida. Ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades técnicas, os alunos aprendem a utilizar as ferramentas digitais de maneira ética e responsável, favorecendo a construção de uma cidadania digital consciente. A inclusão desses recursos na educação promove, assim, uma formação mais completa e integrada, alinhada às demandas do mundo contemporâneo e aos desafios que emergem na sociedade global.

2.1 Transformações Tecnológicas e educação

A integração das tecnologias na educação tem transformado profundamente o ambiente de ensino e a prática pedagógica. Nesse contexto, as práticas pedagógicas devem promover o interesse dos estudantes, incentivando o protagonismo e a autonomia no processo de aprendizagem (Araújo, 2024a). No entanto, como destaca Netto (2018a), a obtenção de conteúdos informacionais está cada vez menos dependente do docente, uma vez que os alunos, com seus dispositivos móveis, têm acesso rápido a textos, imagens e vídeos. Dessa forma, o papel do professor se redireciona para a mediação e apoio na construção do conhecimento, oferecendo significados e aplicabilidade prática ao conteúdo abordado.

Araújo (2024b) argumenta que, apesar do amplo acesso às informações, a mediação docente continua sendo essencial para orientar os estudantes na análise crítica e na seleção das informações disponíveis. De acordo com Jucá *et al.* (2024), a

tecnologia na educação deve ser empregada para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e personalizado, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Nesse sentido, o uso de tecnologias digitais, como o computador, o smartphone e o tablet, coloca o conhecimento literalmente na palma da mão dos estudantes, ao mesmo tempo em que permite ao professor adaptar o ensino às demandas da contemporaneidade.

Segundo Vilalva *et al.* (2024), a transformação educacional impulsionada pela cultura digital requer práticas que dialoguem com o universo dos nativos digitais, oferecendo estratégias que ampliem o engajamento e a motivação para o aprendizado. A escola, nesse contexto, deve se modernizar, alinhando-se aos avanços tecnológicos e superando as metodologias tradicionais que, muitas vezes, estão distantes das vivências cotidianas dos alunos (da Silva *et al.*, 2024). Araújo *et al.* (2024) reforçam que, para que essas mudanças sejam eficazes, é necessário que a infraestrutura das instituições de ensino e a formação continuada dos professores acompanhem o ritmo da inovação.

Netto (2018b) detalha os conceitos relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), que descrevem recursos eletrônicos e digitais empregados como fontes de comunicação e aprendizado. Tais tecnologias possibilitam o uso de múltiplos formatos — como texto, áudio, vídeo e animações — e permitem interações remotas, favorecendo a personalização do ensino e o monitoramento contínuo do progresso dos estudantes. Conforme Araújo (2024c), essas tecnologias abrem portas para a criação de um ambiente de ensino mais inclusivo e colaborativo.

Para Jucá *et al.* (2024), a aplicação da tecnologia na educação também se apresenta como uma ferramenta poderosa para a formação da cidadania digital, preparando os estudantes para os desafios do século XXI. As plataformas digitais, ao viabilizarem a realização de videoconferências, pesquisas e atividades interativas, incentivam habilidades fundamentais, como o trabalho em equipe, o pensamento crítico e a criatividade. Vilalva *et al.* (2024) acrescentam que, ao incorporar práticas tecnológicas, as escolas se tornam espaços de construção de saberes relevantes para a sociedade digital contemporânea.

Embora as tecnologias na educação ofereçam diversos benefícios, sua implementação ainda enfrenta desafios significativos. Da Silva *et al.* (2024) ressaltam

que a falta de infraestrutura adequada e a carência de formação específica para os docentes são barreiras frequentes, limitando a integração eficaz desses recursos. Além disso, a resistência à mudança por parte de alguns educadores pode representar um obstáculo, exigindo uma abordagem gradual e estratégica para a transformação educacional. Araújo (2024a) aponta que políticas educacionais inclusivas e investimentos em infraestrutura são essenciais para que todos os estudantes tenham acesso igualitário às oportunidades digitais.

Por fim, Araújo *et al.* (2024) observam que o uso de metodologias ativas em conjunto com as tecnologias educacionais tem o potencial de revolucionar o ensino, tornando-o mais interativo e alinhado às demandas da sociedade digital. Essas metodologias, como a sala de aula invertida e a gamificação, incentivam o protagonismo dos alunos e promovem um aprendizado que extrapola as fronteiras da sala de aula tradicional. Da Silva *et al.* (2024) concluem que a combinação entre tecnologia e metodologias ativas é uma poderosa aliada para o desenvolvimento das competências necessárias à vida profissional e pessoal dos estudantes.

Dito isto, Araújo *et al.* (2024a), afirma que:

A inserção de metodologias ativas e tecnologias na educação enfrenta diversos desafios. Entre eles, destaca-se a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada, que inclui acesso a equipamentos modernos e conexão à internet de alta velocidade. Além disso, a capacitação de professores é essencial para que possam utilizar essas novas ferramentas de maneira eficaz. Outro desafio é a adaptação curricular, que deve ser flexível o suficiente para incorporar novas abordagens pedagógicas sem comprometer o conteúdo essencial. A resistência à mudança por parte de alguns educadores e instituições também pode dificultar a implementação dessas inovações no ambiente escolar.

A integração de recursos tecnológicos no processo educacional transforma não apenas o método de ensino, mas também o papel do educador, que passa a ser um mediador e facilitador da construção do conhecimento. Com o suporte adequado, a tecnologia pode promover um ensino mais engajador, dinâmico e conectado com as demandas do século XXI, consolidando a escola como um espaço de formação para a cidadania digital e o desenvolvimento humano integral (Vilalva *et al.*, 2024; Araújo, 2024b).

2.2 Tecnologias e educação no século XXI

A transformação na figura do professor é um reflexo das mudanças profundas pelas quais a sociedade tem passado. No contexto do século XXI, o professor deixou de ser o único detentor do conhecimento para assumir o papel de mediador e facilitador do aprendizado, ajudando os estudantes a navegar em um universo vasto e diversificado de informações. Vilalva *et al.* (2024) destacam que a mediação do professor é essencial para alinhar o uso das tecnologias às necessidades educacionais, tornando o aprendizado mais significativo. A transição do aluno de receptor passivo para protagonista do processo educativo reflete essa nova dinâmica, promovendo a autonomia e o senso crítico.

Nesse cenário, as tecnologias digitais desempenham um papel central ao viabilizar práticas pedagógicas inovadoras e interativas. Conforme Araújo *et al.* (2024), a educação contemporânea demanda estratégias que não apenas melhorem as aprendizagens, mas também atribuam significado aos diálogos e interações na sala de aula. A integração de tecnologias como plataformas de aprendizagem, softwares educacionais e ferramentas colaborativas tem potencial para criar ambientes mais dinâmicos e inclusivos. Da Silva *et al.* (2024) reforçam que a tecnologia, quando aplicada de maneira ética e estratégica, pode fomentar um aprendizado que transcende o espaço físico da sala de aula.

A educação virtual, incluindo o e-learning, surge como uma das tendências mais relevantes deste século, movimentando o uso de tecnologias em contextos escolares e corporativos. Araújo (2024b) observa que o aprendizado on-line proporciona flexibilidade e acessibilidade, permitindo que educadores e alunos colaborem em ambientes digitais. Essas práticas não apenas ampliam o alcance do ensino, mas também atendem às necessidades de uma sociedade globalizada e conectada. Entretanto, como Jucá *et al.* (2024) apontam, é fundamental assegurar a capacitação de professores para o uso adequado dessas ferramentas, evitando disparidades na aplicação das tecnologias.

A construção de uma educação mais ética e saudável no século XXI passa pela compreensão das necessidades individuais e coletivas dos alunos. Araújo (2024c) ressaltam que o processo educativo deve ser alinhado aos princípios da cidadania digital, promovendo competências como a colaboração, a empatia e a responsabilidade no uso das tecnologias. Além disso, a integração de tecnologias

digitais exige atenção às complexidades culturais, sociais e tecnológicas que envolvem o aprendizado contemporâneo. Vilalva *et al.* (2024) defendem que essa abordagem pode criar comunidades de aprendizagem mais coesas e participativas.

Para Araújo *et al.* (2024), a educação no século XXI é uma tessitura de desafios e oportunidades. Ao mesmo tempo em que as tecnologias expandem as possibilidades de ensino, elas também trazem a necessidade de adaptar currículos, promover a equidade no acesso e desenvolver competências que preparem os estudantes para os desafios do futuro. Nesse sentido, a formação docente é um elemento-chave para o sucesso dessa transformação, permitindo que os professores sejam agentes ativos na construção de uma educação inovadora e inclusiva.

Da Silva *et al.* (2024) destacam que a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta para personalizar o ensino e acompanhar o progresso individual dos alunos. Ferramentas digitais, como plataformas de análise de dados, permitem que educadores avaliem as dificuldades e os avanços dos estudantes em tempo real, ajustando suas estratégias pedagógicas de maneira mais eficiente. Essa abordagem personalizada é especialmente relevante em uma era em que o aprendizado é moldado por demandas diversas e em constante mudança.

Conforme Jucá *et al.* (2024), a educação tecnológica deve ir além do uso instrumental de ferramentas digitais, promovendo um aprendizado que conecte conhecimento técnico a valores éticos e sociais. Isso envolve capacitar os alunos para atuar de maneira responsável no mundo digital, desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas. Dessa forma, as tecnologias deixam de ser apenas suportes técnicos e passam a ser mediadoras de uma educação que prioriza o desenvolvimento integral do indivíduo.

Em suma, a educação no século XXI demanda a integração de tecnologias que possibilitem práticas pedagógicas mais conectadas com as realidades e expectativas dos estudantes. Esse processo requer esforços coordenados de professores, gestores e formuladores de políticas para garantir que as transformações tecnológicas sejam acompanhadas de uma abordagem ética, inclusiva e alinhada às demandas da sociedade contemporânea. Vilalva *et al.* (2024) concluem que a educação tecnológica, quando implementada de maneira consciente, tem o poder de transformar não apenas o aprendizado, mas também a sociedade como um todo.

3. TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TDIC: UM RELATO NECESSÁRIO

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) representam um conjunto de instrumentos tecnológicos que conectam e integram sistemas para facilitar a informação e a comunicação em diversas áreas, com destaque para a educação. Esses recursos permitem a formação continuada de educadores e educandos, tanto em ambientes presenciais quanto remotos, ampliando o acesso ao conhecimento e dinamizando os processos de ensino e aprendizagem (Araújo, 2024a). As TDIC desempenham um papel central na democratização do ensino por meio de plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem, fortalecendo a cidadania digital e promovendo a inclusão no espaço educacional.

Nesse contexto, as aprendizagens proporcionadas pelas TDIC ocorrem de maneira colaborativa, coletiva e individual, promovendo interações mais significativas entre educadores e alunos. Araújo *et al.* (2024) apontam que as tecnologias digitais oferecem ferramentas que estimulam a troca de saberes, o diálogo crítico e a construção ativa do conhecimento. Por meio de recursos como fóruns, videoconferências e plataformas interativas, é possível potencializar a autonomia dos estudantes e fomentar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e produtivo.

Embora os benefícios das TDIC sejam amplamente reconhecidos, ainda existem barreiras que limitam o alcance dessas tecnologias. Uma parcela significativa da população, especialmente em regiões menos favorecidas, enfrenta dificuldades de acesso a dispositivos e conectividade, ficando excluída desse processo de inovação educacional (Araújo, 2024b). Essa exclusão digital reflete desigualdades estruturais e reforça a necessidade de políticas públicas que garantam a inclusão de todos os cidadãos no ambiente digital, promovendo a equidade no acesso às oportunidades educacionais.

Além disso, é imperativo atualizar e modernizar as legislações que regulamentam os direitos e deveres dos usuários das TDIC. Segundo Araújo. (2024c), a regulamentação do uso das tecnologias digitais deve priorizar questões como a proteção de dados, a privacidade e a ética no ambiente digital. Essas medidas são essenciais para assegurar que as tecnologias sejam utilizadas de forma responsável e inclusiva, protegendo os usuários contra práticas abusivas e garantindo um ambiente educacional seguro.

As TDIC também contribuem para a personalização do ensino, permitindo que educadores adaptem as estratégias pedagógicas às necessidades e interesses específicos de cada aluno. Araújo (2024a) destaca que o uso de plataformas de análise de dados e ferramentas de inteligência artificial possibilita um acompanhamento mais preciso do progresso dos estudantes, facilitando a identificação de dificuldades e o ajuste de métodos de ensino. Esse enfoque personalizado favorece o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o século XXI.

Outro ponto relevante é o impacto das TDIC na formação continuada dos professores. Araújo *et al.* (2024) ressaltam que a capacitação docente para o uso de tecnologias digitais é fundamental para maximizar os benefícios dessas ferramentas no ambiente escolar. A formação deve ir além da mera introdução técnica, abordando também aspectos pedagógicos e éticos, garantindo que os professores estejam preparados para integrar as TDIC de maneira eficaz em suas práticas de ensino.

Apesar dos avanços alcançados, os desafios permanecem. Araújo (2024c) destacam que a implementação das TDIC requer investimentos em infraestrutura, como redes de internet de alta velocidade e dispositivos de qualidade acessível a todos os estudantes. Além disso, a resistência à mudança por parte de alguns educadores e gestores escolares pode dificultar a adoção plena das tecnologias digitais, demandando esforços coordenados para promover uma cultura de inovação e aceitação.

Em suma, as TDIC são ferramentas indispensáveis para a transformação da educação no século XXI, proporcionando um ensino mais inclusivo, dinâmico e conectado com as demandas contemporâneas. Contudo, para que seu potencial seja plenamente realizado, é necessário enfrentar os desafios relacionados à exclusão digital, à formação docente e à regulamentação ética. Como Araújo (2024a) conclui, as TDIC, quando utilizadas de maneira estratégica e equitativa, têm o poder de revolucionar o processo educativo e contribuir para uma sociedade mais justa e digitalmente integrada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso das tecnologias digitais tem se mostrado um poderoso instrumento de transformação e construção de cidadania, promovendo espaços de reflexão e diálogo

constante. A educação no século XXI, com um olhar inovador, vem transformando as relações entre docentes e discentes, principalmente dentro do ambiente da sala de aula. A mediação pedagógica tem se destacado como uma abordagem eficiente, renovando esses espaços e possibilitando aprendizagens mais significativas, conectadas às demandas da sociedade contemporânea.

Embora os avanços sejam evidentes, há uma parcela significativa da população que permanece excluída desse processo dinâmico e inovador. Essa exclusão reforça a necessidade de ampliar as discussões e implementar políticas públicas inclusivas, capazes de integrar as pessoas desfavorecidas ao contexto educacional mediado pelas tecnologias digitais. Além disso, as instituições de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, têm papel fundamental nesse processo, promovendo iniciativas que garantam equidade e acesso.

O objetivo central deste estudo é refletir sobre o uso de recursos tecnológicos em sala de aula, com base em uma abordagem qualitativa e bibliográfica. Foram considerados objetivos específicos como debater o impacto dessas ferramentas tecnológicas nas comunidades escolares, analisar os benefícios e desafios associados à sua utilização e discutir como essas tecnologias podem transformar a educação e exercitar a cidadania. O estudo também busca chamar a atenção para a exclusão social e digital, destacando a necessidade de abordar as desigualdades geradas pelo sistema capitalista.

A metodologia adotada baseia-se na revisão da vasta literatura existente sobre o tema, com enfoque qualitativo para aprofundar a análise e propor reflexões críticas. Essa abordagem permite compreender as potencialidades e os desafios das tecnologias no ambiente educacional, considerando tanto os avanços quanto as limitações impostas pelas condições sociais e econômicas.

Reforça-se a importância de aprofundar o debate sobre essa temática devido à sua relevância para a educação e para a sociedade. As tecnologias digitais não apenas dinamizam o ensino, mas também facilitam a troca de experiências e saberes, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades que são essenciais para o século XXI. Essas interações fortalecem as relações entre professores e alunos, criando um ambiente mais colaborativo e significativo.

O estudo também aponta para a necessidade de explorar de maneira mais ampla as implicações do uso de tecnologias digitais na prática docente. Pretende-se, no futuro, realizar análises mais detalhadas por meio de estudos de caso e

questionários aplicados a professores e alunos, buscando compreender de forma mais aprofundada como essas ferramentas impactam o aprendizado e as relações pedagógicas.

Como próxima etapa, a pesquisa se propõe a ampliar o escopo, investigando a aplicação prática das tecnologias na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada em Piquet Carneiro, Ceará. Esse estudo permitirá identificar desafios locais, propor soluções e contribuir para o fortalecimento do uso de tecnologias no contexto educacional regional.

Conclui-se que a integração de recursos tecnológicos na educação é um processo transformador, mas que exige atenção constante às desigualdades e às limitações existentes. É fundamental garantir que esses avanços beneficiem a todos, promovendo uma educação mais inclusiva, acessível e conectada às necessidades da sociedade contemporânea. A construção de uma cidadania plena e ativa passa, inevitavelmente, pela ampliação e democratização do acesso às tecnologias digitais no ambiente educacional.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, F. J.; JUCÁ, A. A. V.; SILVA, D.; NASCIMENTO, J. S.; SOUSA, L. S. TECNOLOGIA E METODOLOGIAS ATIVA: UMA COMBINAÇÃO PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 191–203, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i9.394. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/394>. Acesso em: 12 nov. 2024.
- ARAÚJO, F. J. TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: a educação e as novas tecnologias integradas à sala de aula. **Revista MultiAtual** - v.5, n.6, 2024a. Disponível em: DOI: 10.5281/zenodo.12147815, acesso em 12 de out. 2024.
- ARAÚJO, F. J. EDUCAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS: possibilidades e desafios. **Revista MultiAtual** - v.5, n.6, 2024b. Disponível em: DOI: 10.5281/zenodo.12147729, acesso em 12 de out. 2024.
- ARAÚJO, F. J. TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL: desafios e oportunidades na era da sociedade digital. 1ª ed. São Paulo: Arche, 2024c.
- DA SILVA, D.; JUCÁ, A. A. V.; ARAÚJO, F. J.; NASCIMENTO, J. S.; SOUSA, L. S. O USO DE TECNOLOGIAS EM ÂMBITO EDUCACIONAL. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 8, p. 187–197, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i8.375. Disponível em:

<https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/375>. Acesso em: 12 nov. 2024.

JUCÁ, A. A. V.; SILVA, D.; ARAÚJO, F. J.; NASCIMENTO, J. S.; SOUSA, L. S. TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO: INTEGRANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E METODOLOGIAS INOVADORAS PARA UM CURRÍCULO PERSONALIZADO E INTERATIVO. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 7, p. 155–166, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i7.355. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/355>. Acesso em: 12 nov. 2024.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da metodologia científica**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

NETTO, C. M. **A educação mediada por tecnologias**. [e-book] Flórida: Must University, 2018a.

NETTO, C. M. **Novos papéis para os atores do cenário educacional**. [e-book] Flórida: Must University, 2018b.

SILVA, L. de O. **A formação do professor da educação básica para uso da tecnologia: a complexidade prática**. São Paulo, SP: Editora SM, 2012.

VILALVA, E. A. de M. M. .; SILVA, E. R. da .; RODRIGUES, F. F. .; PEREIRA, J. A. .; CASTRO, V. A. de . TECNOLOGIAS INTEGRADAS À SALA DE AULA: CULTURA DIGITAL E A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI. **Revista Amor Mundi**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 35–41, 2024. DOI: 10.46550/amormundi.v5i3.434. Disponível em: <https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/434>. Acesso em: 13 nov. 2024.